

ДО ПИТАННЯ ПРО МУЗЕЙНИЙ НАПРЯМ АРХЕОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МІЖДЖЕРЕЛЬНИЙ ДІАЛОГ

Стаття “Археографія” в “Енциклопедії історії України” починається традиційною дефініцією: “спец. істор. дисципліна, що вивчає архів. документальні інформаційні ресурси та *писемні пам’ятки* [тут і далі курсив наш. – Т. А.] з метою залучення їх до наук. та культурологічного обігу”. Втім, далі автори статті зазначають, що “більшість дослідників схиляються до *розширення складу об’єкта А.* на всю сукупність сучасних документів, що зафіксовані на будь-яких матеріальних носіях та мають форму документа”¹. Отже це не тільки джерела, які містять текстову інформацію (надруковану чи відтворену іншими способами), та інформацію, що може сприйматися як текстова. Об’єктом археографії визнано аудіовізуальні джерела (кінострічки, фотографії, фонодокументи), образотворчі та різноманітні графічні джерела (картографічні документи, гравюри, графіки, креслення, малюнки, плакати, листівки) тощо.

Це широке уточнення враховує формування нової моделі культури, сучасні шляхи та способи фіксації соціально-історичної пам’яті, візуалізацію масової свідомості, сприйняття сущого не як тексту, а як образу, що змінює інформаційно-комунікаційне середовище суспільства, задає нові параметри науковості та відображає нинішню дослідницьку і методологічну реальність, а саме – потребу в розширенні емпіричного простору історичного пізнання, і при цьому – необхідність професійного введення в науковий обіг, разом із писемними джерелами, історичних джерел інших типів. Класична науково-історична парадигма,

¹ Г. Боряк, Л. Дубровіна, ‘Археографія’, *Енциклопедія історії України*, т. 1: А–В, редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін., К. (Наукова думка), 2003. (URL: <http://www.history.org.ua/?termin=Arkheohrafiia>).

якій був притаманний культ тексту та явне переважаання у дослідженнях писемних джерел, втратила колишні позиції.

Історики часом наполягають, що писемний текст був і залишається основним джерелом інформації та способом репрезентації історичного знання, але водночас визнають еволюцію історичної науки, підвищення уваги до найрізноманітніших першоджерел наукового дослідження. Зокрема, неможливо не помітити зростаючу роль візуальних джерел, а отже – проблематики історичної візуальності, методів прочитання та інтерпретації візуальних репрезентацій².

Різноманітність видів джерел, які активно залучаються до історико-дослідницького процесу і, отже, мають бути включені археографією до поля її зору, не вичерпується згаданими вище. Поступово знімається протиставлення писемних джерел та предметів матеріальної культури. Справа не тільки в тому, що самі писемні джерела мають матеріальну форму, оскільки тексти мають бути зафіксовані на матеріальних носіях (від петрогліфів на камінні до текстових файлів на комп'ютерних дисках тощо). Не менш важлива тенденція, що спостерігається в гуманітарній науці, – “return to things”. При вивченні багатьох історичних проблем, явищ, подій дослідники нерідко стикаються з певним джерельним вакуумом, який можна заповнити тільки за допомогою історичних артефактів. Зростаюче дослідницьке прагнення “повернення до речей” зумовлене усвідомленням, що будь-який предмет є частиною тексту культури³, а також згаданими вище загальними соціокультурними перетвореннями (новий тип комунікації, візуалізація культури, практики комеморації тощо), які спричинили суттєві зміни теоретико-пізнавальної ситуації.

Зазначені новації формують коло питань, пов'язаних з інформаційним забезпеченням нових пізнавальних запитів історичної науки, актуалізують на порядку денному археографії вироблення принципів, методів, правил запровадження до нау-

² О. Рабенчук, ‘До питання про візуальне як джерело історичних досліджень’, *Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика*, 17 (2012): 29–39.

³ Ю. М. Лотман, ‘Несколько мыслей о типологии культур’, *Языки культуры и проблемы переводимости*, Москва, 1987, с. 3–11.

кового обігу широкого кола “нових” видів джерел, а також спричиняють розширення не лише предметно-об’єктного, але й “топографічного” поля наукових інтересів археографії, включаючи до нього, крім установ, що мають у назві слово “архів”, усі місця зосередження різноманітних історичних джерел, насамперед – музеїв.

Саме музеї⁴, де в єдиному зібранні співіснують практично всі види історичних джерел, необхідні для представлення тієї чи іншої епохи, з очевидністю демонструють справжній, природний характер міжджерельного діалогу. У зібраннях музеїв, нехай і в різних колекціях (групах зберігання фондів), зберігаються речові, візуальні, писемні матеріали. Ми перерахували їх у тому порядку, який існує в музейній ієрархії, де безумовний пріоритет мають речові предмети.

Документи, з огляду на давно сформовану специфіку музейної роботи, вважаються допоміжними матеріалами. Експозиції в музеях будуються передусім на речових, об’ємних, аттрактивних предметах. Прагнення уникнути площинного матеріалу настільки важливо для експозиціонерів, що розглядається як окреме методичне завдання, оскільки переважання такого матеріалу негласно сприймається як другорядність, маргінальність експозиції.

Таке ставлення легко пояснити. Вважається, що документи в експозиції не мають посідати помітне місце, оскільки відвідувач іде до музею не читати документ у вітрині, а занурюватись у ту чи іншу епоху за допомогою візуальних образів. В останні десятиліття кратно зросли вимоги до проєктів у дусі “культури участі”, екзистенційного “проживання” історії на майданчику музею, “пожвавлення” експозиції та посилення інтерактивності⁵.

⁴ Тут і далі ми маємо на увазі музеї історичного профілю.

⁵ О. В. КАРАМАНОВ, “Культура участі” (“participation culture”) як нова музейно-педагогічна парадигма”, *Матеріали Третьої науково-практичної конференції “Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи” (Київ, 29 вересня 2015 р.)*, К., 2015, с. 18–20; Т. Ю. БЫСТРОВА, К. С. СУСАРОВА, “Опыт создания музейного проекта: уход от плоскостных материалов в музей 2.0”, *Известия УрФУ*, т. 22, № 4 (2016): 156–162.

Сучасні музеї змінюють характер своєї роботи з аудиторією. Реально вони стають місцями дедалі активнішої соціокультурної взаємодії, концентруються на завдання створення спільнот (різного розміру та тривалості існування), які не тільки сприймають музейний “продукт”, а й беруть участь у його формуванні. Зрозуміло, такі завдання мінімізують роль писемних текстів в експозиції.

І тут знову велику роль відіграє вже зазначена вище загальна візуалізація, притаманна сучасній культурі, активне залучення нових технічних засобів у всі сфери життя, зокрема музейну. Можливості нових способів комунікації допомагають поширенню такої ініціативи, як “The Participatory Museum Movement”, що прикликає до “greater participatory practice within museums <...> in which visitors actively interpreted collections, shared memories and experiences”⁶. І хоча ця практика набула поширення в основному за кордоном, рух у цьому напрямі здійснюють і українські музеї.

Прагнучи оживити музейне середовище, нерідко жертвують автентичними предметами заради гіпотетичних реконструкцій, замінюють оригінал на його різноманітні візуальні відтворення. Критерій справжності предмета, що експонується, перестає бути безперечним. Не завжди поява копій пов’язана з турботою про збереження оригіналів.

Проте ми будемо далі говорити про музей як про місце, де зосереджені оригінали та автентичність. Оскільки вважаємо, що для спілкування з ерзац-предметами та для отримання ерзац-інформації цілком достатньо інших (як тепер кажуть) локацій.

Концентрація музеїв на більш активній соціокультурній взаємодії, на виробленні у відвідувачів “правильних” комунікативних практик, трансформація музею “з місця зібрання матеріальних коштовностей минулого в сучасні атракції”, як визнають самі музейники, “має і негативний бік, адже при зміщенні акцентів, музейна експозиція перетворюється на фон

⁶ *The Participatory Museum – Long Presentation*, <<https://www.slideshare.net/slideshow/the-participatory-museum-long-presentation/4875108>>

його тематичного заходу, а музей – на його майданчик”⁷. Занепокоєння цілком слушне.

Більшість музейників визнають, що ситуація, яка de facto охопила (та захопила) музейний простір не відмінняє того положення, що музей за своїм призначенням (і за Законом України Про музеї та музейну справу⁸) має бути науково-дослідною установою, а не лише культурно-освітнім закладом. Отже, його функції полягають у вивченні, збереженні, використанні та популяризації музейних зібрань з науковою та освітньою метою. Науково-дослідна роль музейних установ є базовою, без її професійного виконання не можливе адекватне здійснення всіх інших завдань⁹.

Згадані вище умови, в яких працюють сучасні українські музеї, не тільки не зменшують, а навпаки – посилюють важливість присутності в музейному просторі наукових дисциплін, які мають позамузейний досвід вивчення, інтерпретації, введення в науковий обіг історичних джерел. Однак поки що навряд чи можна говорити про повсюдне усвідомлення необхідності щільного міждисциплінарного співробітництва. Нерідко дослідник “зі сторони” почувається в музеї “непроханим гостем”, а часом просто не може отримати доступу до матеріалів. Реальною причиною відмови не завжди є декларована турбота про збереження раритетів. Насправді за таким мотивуванням може ховатися небажання представити сторонньому погляду неналежні умови зберігання, обліку та ін.

Втім треба визнати, що і з боку традиційної/позамузейної науки, зокрема джерелознавства та археографії зроблено

⁷ Л. Плєшакова, ‘Оптимізація музейного зібрання, як фактор впливу на суспільну ідентифікацію музею’, *Науковий вісник Національного музею історії України. Збірник наукових праць*, 8 (2022): 322.

⁸ *Відомості Верховної Ради України*, 25 (1995), ст.191. <<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-вр#Text>>

⁹ К. Валентирова, ‘Археологія в музеї: сучасні тенденції в дослідженнях та презентації археологічних матеріалів у межах музейних установ’, *Науковий вісник Національного музею історії України. Збірник наукових праць*, 8 (2022): 57–65 (цитата на с. 62).

явно недостатньо для налагодження спільної роботи. Навіть коли йдеться про візуальні джерела, про які згадано в цитованій вище енциклопедичній статті.

Дійсно, хоча зображальні матеріали були присутні в історичних працях практично завжди, але зазвичай мали суто ілюстративний характер, і лише з другої половини ХХ ст. в історіографії намітився черговий теоретико-методологічний “поворот” – візуальний, та позначився відповідний напрямок досліджень – візуальні студії. Формуються візуальна антропология та соціология. З 1980-х років з’являються праці істориків, у яких досліджуються окремі типи візуальних джерел, а їхні дані розглядаються як самостійні ресурси історичної інформації. Цей процес в останні десятиліття ставав дедалі інтенсивнішим, але разом із ним не припиняються дискусії з питань дефініцій та класифікації зображальних джерел. Їх результати побічно відбивають констатації кількох відповідних статей у, знову ж таки, “Енциклопедії історії України”. У статті “Зображувальні (візуальні) джерела” знаходимо висновок автора, що “цей напрям джерелознавства в Україні практично нерозвинений”¹⁰. “Укр. історіографія донині не має вагомих праць методологічного характеру з візуальних студій”, – зазначила автор іншої змістовної статті (2021 року) “Візуальні дослідження”¹¹ доктор історичних наук О. Ковалевська. Хоча в монографії самої Ковалевської, присвяченій іконографії козацької старшини XVII–XVIII ст.¹², здійснено успішну спробу подолати цю методологічну недостатність. Примітно, що у книзі, після великого історіографічного огляду вітчизняних та зарубіжних підходів до систематизації та класифікації візуальних джерел, автор, використавши здобутки фахівців із різних гуманітарних дисциплін, розробила “власну

¹⁰ Г. В. ПАПАКІН, ‘Зображувальні (візуальні) джерела’, *Енциклопедія історії України: Україна–Українці*, кн. 2 (2019): 23.

¹¹ О. О. КОВАЛЕВСЬКА, ‘Візуальні дослідження’, *Енциклопедія історії України: Додатковий том*, кн. 1: А–Я, редкол.: В. А. СМОЛІЙ (голова) та ін., К. (Наукова думка), 2021, с. 103.

¹² О. О. КОВАЛЕВСЬКА, *Зображення крізь віки: іконографія козацької старшини XVII–XVIII ст.: В 2-х ч.*, К. (Інститут історії України), 2014.

систему систематизації та класифікації джерел, на підставі яких можна досліджувати іконографію представників козацтва”¹³.

Отже, незважаючи на теоретичну обмеженість джерелознавства щодо візуальних джерел, практичні дослідження перекривають цю лакуну та демонструють плідні результати, які варто було би узагальнити, адже йдеться про такі речі, з приводу яких іноді варто випродувати спільні домовленості. Це завдання є актуальним, оскільки, незважаючи на помітні успіхи, трапляється й зазначене деякими дослідниками “недовірливе та подекуди зневажливе ставлення до візуальних джерел”¹⁴, що, на нашу думку, пояснюється певною мірою саме відсутністю загальної усталеної методологічної та методичної основи для їх дослідження та використання.

Її створення затребувано і новим науковим напрямом, до різних аспектів якого в останні десятиліття помітно зростає увага дослідників. Маємо на увазі музейне джерелознавство, яке, з точки зору деяких музеєзнавців, виокремилася як складова музеології та має певні відмінності від традиційного історичного джерелознавства, зокрема – власні об’єкт, предмет, методи, цілі¹⁵.

Підставою для такої думки вважається те, що музейне та традиційне джерелознавство нібито орієнтуються на різні види джерел. Мається на увазі застаріле уявлення про зосередженість традиційного джерелознавства виключно на писемних джерелах. Переконатися в помилковості такого погляду на джерелознавство легко – достатньо продивитися профільні видання, посібники і підручники. Існують численні варіанти

¹³ О. О. Ковалевська, *Зображення крізь віки*, с. 21.

¹⁴ Є. С. Рачков, ‘Методи та підходи візуальної історії: аналіз історіографії’, *Харківський історіографічний збірник*, 14 (2015): 27–41.

¹⁵ Див. про це докладніше: Д. В. Кєпін, ‘Музейне джерелознавство’, *Вісник Національного науково-природничого музею*, 11 (2013): 103–108; а також приклади: А. М. Разгон, ‘Музейний предмет как исторический источник’, *Проблемы источниковедения СССР и специальных исторических дисциплин. Статьи и материалы*, Москва, 1984, с. 174–183; Д. Д. Родионова, ‘Современные подходы к музейному источниковедению’, *Вестник КемГУКИ*, 32 (2015): 53–57.

класифікації історичних джерел і практично у всіх класифікаційних схемах речові джерела займають одне з центральних місць. Наприклад, у підручнику з історичного джерелознавства для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів, виданому 2022 року, огляд основних груп джерел з історії України розпочато з речових джерел, за ними – зображальні, на третьому місці – усні, після цього – лінгвістичні, і лише після них нарешті – писемні¹⁶.

Навіть коли йдеться про археографію, зазирнувши до “Археографічного щорічника”, який видає Інститут української археографії та джерелознавства, знаходимо в ньому рубрики “Сфрагістика”, “Зброєзнавство, геральдика, сфрагістика”, “Картографія, фалеристика”¹⁷.

Прихильники окремішності музейного джерелознавства наполягають, що воно покликане встановлювати взаємозв’язки між окремими музейними предметами, які є в наявності в музейному зібранні, з метою визначити їхнє місце у музейній експозиції (виставці, відкритих фондах тощо), а традиційне джерелознавство прагне формувати джерельну базу/корпус документів, потрібних для уявлення тривалого історичного процесу, встановлення причинно-наслідкових зв’язків¹⁸. (Це ілюзорний аргумент, який зокрема спростовують самі музейники-практики своїми публікаціями, про що йтиметься далі).

Втім, існує й протилежна точка зору, згідно якої йдеться про два компоненти або складові єдиного джерелознавства. Так, музеєзнавець Дмитро Кепін, окреслюючи особливості музейного джерелознавства, водночас визначає його структурним елементом загальної музеології, що входить у загальне джерелознавство і має міждисциплінарний характер, обумовлений використанням методик профільних дисциплін¹⁹.

¹⁶ Я. С. КАЛАКУРА та ін., *Історичне джерелознавство: підруч. для студентів іст. спец. вищ. навч. закл.*, К. (Львів), 2002.

¹⁷ Див. у форматі pdf на сайті Інституту: <http://archeos.org.ua/?page_id=71>

¹⁸ Д. Д. РОДИОНОВА, *Op. cit.*, с. 53–57.

¹⁹ Д. В. КЕПІН, ‘Особливості музейного джерелознавства’, *Наукові записки Державного природознавчого музею*, 30 (2014): 69–76.

Ми підтримуємо саме такий підхід, оскільки дроблення джерелознавчого поля на “установницькі” сегменти має штучний характер, демонструє предметну невизначеність, понятійну та термінологічну роз’єднаність, веде до негативних методичних та пізнавальних наслідків. Також важко погодитися з тим поглядом на музейний предмет, який пропонує його редуковану функцію фактично як статичної “картинки” до експозиційної “тези”.

Музейний предмет є надзвичайно важливим історичним джерелом у системі інформаційного забезпечення історичної науки. Трансформації, що сталися у соціокультурній та теоретико-пізнавальній ситуаціях так званого постмодерну, лише підвищили та посилили актуальність активного залучення до наукового обігу автентичних музейних предметів.

Orus magnum французького історика Марка Блока “Апология історії або ремесло історика”, який став класикою для багатьох гуманітарних дисциплін, формулює кредо джерелознавства, безперечне для будь-якої форми подання результатів наукової роботи (монографії, музейної експозиції та ін.): все, що людина говорить або пише, все, що вона виготовляє, все, до чого вона торкається, може і повинно давати про неї відомості²⁰. Коли йдеться про музейні *оригінали*, зростає ступінь *достовірності* цих відомостей.

Теза Марка Блока має позитивний сенс за умови адекватного вилучення цих відомостей. Проте джерелознавчий аналіз речових джерел надзвичайно складний і неможливий без створення корпусу додаткових джерельних даних. Їх виявлення, систематизація та інтерпретація, встановлення діалогу дослідника з об’єктом вивчення – дуже трудомісткий процес. Інтерпретація неписемних (речових, візуальних) джерел потребує максимально повного знання фактологічного та джерельного контексту. Отже, необхідна ретельна евристична робота, виявлення та вивчення писемних свідчень, що супроводжують побутування речового джерела/музейного предмета.

²⁰ М. Блок, *Апология истории, или Ремесло историка*, Москва, 1986, с. 39.

Найкраще підтвердження того, що багато співробітників музеїв поділяють такий погляд на джерела та джерелознавство, – публікації в низці музейних видань, в яких представлені результати музейної дослідницької роботи, виконаної на високому науковому рівні за прийнятими у традиційному джерелознавстві стандартами.

Ми не ставимо за мету систематичний огляд музейних публікацій. Наведена нижче інформація є нечисленною вибіркою деяких статей, що становлять інтерес у рамках нашої теми.

Одним із позитивних прикладів такого видання є “Науковий вісник Національного музею історії України” (далі – НМІУ). У дев’яти випусках “Вісника” здійснено цілу низку публікацій, які запроваджують до наукового обігу дуже цікаві та цінні писемні джерела. Так, незважаючи на загальний музейний пріоритет речових матеріалів, у публікаціях серйозну увагу приділено писемним джерелам.

Наприклад, стаття В. Арістова запроваджує до наукового обігу рукописний зошит батька О. Бодянського, який зберігається у фондах НМІУ²¹. Цей зошит, за характеристикою автора статті, джерело, що “відкриває вікно в життєвий світ” родини Бодянських, а “також їхніх сусідів по селищу Варви Полтавської губернії на території колишнього Гетьманства”.

Крім біографічних даних автором викладено “Склад рукопису”, “Історію створення” (з графологічними особливостями та припущеннями щодо приналежності кількох почерків, що дозволило автору простежити формування тексту документа), “Джерела тексту”, “Мову рукопису”. Ця публікація, що відповідає науковим джерелознавчим вимогам, могла би стати надійним підґрунтям для публікації джерела, тобто створила добротну археографічну перспективу. Водночас немає сумніву, що таке дослідження, що розкрило потенціал музейного предмета як історичного джерела, є важливим етапом для повноцінного експонування щоденника. Враховуючи, що цій статті

²¹ В. Ю. Арістов, ‘Зошит Максима Бодянського з фондів НМІУ’, *Науковий вісник Національного музею історії України*, 6 (2020): 84–89.

передувала публікація про рукописи з колекції А. Титова, які зберігаються у фондах НМІУ, де певний час знаходився і щоденник²², сподіваємося, що дослідження всього корпусу матеріалів отримає археографічне продовження. Але, мабуть, було б правильніше сказати – музейно-археографічне. Думаємо, що оскільки йдеться про музейні предмети, доцільно було би вказати на потенційно можливі умови їх появи в експозиції або на тимчасовій виставці.

В. Арістов у співавторстві з Я. Затилюком запровадили до наукового обігу ще один рукопис з фондів Національного музею історії України – невідомий список “Короткого історичного опису про Малу Росію”²³. У статті здійснено кодикологічний та текстологічний аналіз рукописного списку твору початку ХІХ ст., викладено інформацію до реконструкції імовірних власників рукопису та історію його побутування. Автори розглядають це дослідження як етап до “подальших джерелознавчих досліджень самої пам’ятки, зокрема, реконструкції контекстів її створення та поширення”. Отже, передбачено продовження роботи, і на нашу думку, в даному випадку, як і в попередньому, варто було би окреслити також і експозиційні перспективи музейної пам’ятки.

М. Яременко подав опис невідомого епістолярію вихованця Київської духовної академії Лева Мацеєвича з колекції НМІУ, розкривши інформаційний потенціал листування, який не обмежується фактологічною складовою, а й дозволяє оцінити кваліфікацію Мацеєвича як дослідника (Мацеєвич був істориком, бібліофілом, автором біографічних досліджень)²⁴.

²² В. Ю. Арістов, ‘Невідомі рукописи колекції А. О. Титова із фондів Національного музею історії України’, *Науковий вісник Національного музею історії України*, 4 (2019): 141–144.

²³ В. Ю. Арістов, Я. В. Затилюк, ‘Невідомий список “Короткого історичного опису про Малу Росію” з фондів Національного музею історії України’, *Науковий вісник Національного музею історії України*, 7 (2021): 25–50.

²⁴ М. Яременко, ‘Невідомий епістолярій Лева Мацеєвича з колекції Національного музею історії України’, *Науковий вісник Національного музею історії України*, 4 (2019): 155–161.

Наявність визначення “невідомий” у назвах згаданих публікацій вказує на важливість музейних фондів для розширення знань про архівалії, що зберігаються у фондах установ, а також про актуальність археографічної уваги до музеїв, про важливість міждисциплінарних зусиль та співробітництва у створенні повної інформаційної бази історичних джерел усіх видів.

На жаль, сьогодні фактично навіть не вживається поняття “музейна археографія”. Певним підтвердженням цього є відповідь пошукової системи інтернету на запит – “Не має результатів для «музейна археографія»”.

Втім навіть за відсутності теоретичних атрибутів і визнання, можна говорити про реально існуючу музейну археографію, яка, до того ж, не обмежується увагою до писемних джерел, а надає приклади плідної роботи з речовими джерелами.

Значний інтерес у цьому сенсі становить видання, що стало результатом співпраці НМІУ та Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Це альбом-каталог “Київська академія в колекції Національного музею історії України”²⁵. Каталог поєднав усі види джерел, дотичних до історії славетного закладу. Автори-упорядники М. Яременко та Я. Затилюк відзначають на прикладі Київської академії ситуацію, яка загалом характерна для науково-історичних досліджень: історія Академії відображена в численних писемних джерелах та матеріальних пам’ятках, проте досліджується вона переважно на основі архівалій та опублікованих документів. Численні матеріальні джерела системно не досліджувались і навіть не реєструвались. Отже вони наче вилучені з дослідницького простору. Для цього, зазначають автори каталогу, є об’єктивні та суб’єктивні чинники (від депаспортизації речей до великого навантаження музейних співробітників). Прикметно, що тут названо й таку особливість, що фонди музеїв мало доступні дослідникам з-поза музейних установ (ми вже згадували про це).

²⁵ *Київська академія в колекції Національного музею історії України. Альбом-каталог*, упоряд.: М. Яременко, Я. Затилюк, К. (Києво-Могилянська академія), 2020, 178 с.

Каталог є свідченням певних позитивних зрушень, взаємних кроків “чистих” науковців і музейників. Але в даному випадку автори-упорядники каталогу поєднали в собі приналежність до обох корпорацій – Академії та Музею. Думаємо, що ця обставина зіграла позитивну роль в успішному здійсненні проекту, враховуючи фаховий рівень обох авторів, які мають академічний background і досвід. Показово, що головним завданням публікації названо не стільки “докладно вивчити кожен носій інформації про Академію, а привернути увагу дослідників до музейних пам’яток”²⁶. Це дійсно вкрай важливе та своєчасне завдання (отже тут цілі авторів каталогу та цієї статті співпадають).

Ця книга, на нашу думку, попри свідоме авторське скорочення викладеного матеріалу, може слугувати своєрідним наочним посібником, “відправною точкою” для втілення подібних проєктів в інших музейних колекціях.

Автори роблять дуже важливе спостереження: “Важко, а то й неможливо за одним алгоритмом навести, наприклад, інформацію про рукописний документ та металевий предмет. Тож упорядники, прагнучи до більш-менш уніфікованого опису та лаконічності, були змушені ігнорувати певні усталені норми” і це змусило їх зрештою розглядати цю працю “радіше як запрошення до наступних пошуків, а не завершену працю”²⁷. Йдеться про одну з суттєвих проблем, вирішення якої є камінням спотикання на шляху до інституційного визнання та розвитку музейної археографії.

Втім, ще раз підкреслимо – Альбом-каталог, де поруч співіснують писемні, речові, візуальні джерела, унаочнює реальність міжджерельного діалогу, показує важливість його підтримки та дослідницької уваги.

У книзі, яку ми розглядаємо, наведено приклади інших міжінституційних проєктів, покликаних оприлюднити певні комплекси музейних матеріалів. Отже, з нею варто ознайомитися широкому колу дослідників.

²⁶ *Київська академія*, с. 5.

²⁷ *Ibid.*, с. 7.

Вкажемо як на ще один конкретний приклад професійної музейно-джерелознавчої та музейно-археографічної роботи публікацію, присвячену експонату Національного музею історії України – бивню мамонта, знайденого на початку XIX ст. недалеко від Трипілля за участю археолога-аматора К. Лохвицького²⁸. Автори статті, співробітниця різних підрозділів НМІУ, узагальнили різнобічну історіографічну інформацію (у широких хронологічних рамках), звернулися до документальних матеріалів не лише музейних, а й інших архівних зібрань, виклали історію знахідки бивня та побутування його як музейного предмета (експонування, конкретне розміщення, реставрація тощо). Незважаючи на те, що бивень вже експонувався, є всі підстави саме цю публікацію вважати професійно виконаним запровадженням речового джерела до наукового обігу. Бивень завжди виставлявся у розділі експозиції, яка відтворювала найдавнішу історію України. Публікація розширила уявлення про інформаційний потенціал експонату, показавши його історію в контексті зародження археологічної та киевознавчої думки на початку XIX ст. та протягом XX ст.

Видання Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського “Скарбниця української культури”²⁹ оприлюднює матеріали з державних і комунальних сховищ і приватних колекцій і включає рубрики про колекції, з історії музеїв, краєзнавства, археологічних досліджень, біографістики, тобто, не замикаючись на музейно-експозиційній проблематиці, виходить далеко за її межі. Різноманітність тем та залучених джерел, а також широка участь музейних співробітників у виданні говорить про те, що публікації залишаються невід’ємною частиною наукової роботи музеїв.

²⁸ Т. Радієвська, І. Костюк, С. Сорокіна, ““Сей клик допотопний мамота”: з історії одного експоната”, *Археологія & Фортифікація України. Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції*, (2019): 190–198.

²⁹ Донедавна у підготовці видання Чернігівський музей співпрацював (крім офіційних установ) з Інститутом археографії, його редколегію очолював історик, джерелознавець професор О. Коваленко.

У “Скарбниці” опубліковано каталоги сотень різноманітних за своїми атрибутивними властивостями речей із музейних збірань, наприклад, хрести-енколпіони, дукачі, єфимки, медальйони, старовинні коштовні пояси, огляди музейних колекцій рукописних книг. У випуску п’ятому опубліковано каталог “Орні знаряддя праці з археологічних колекцій” музею (21 предмет) та каталог архіву Милорадовичів (137 документів). Достатньо порівняти їх, щоб переконатися, що для роботи над каталогом писемних джерел допомога джерелознавців та археографів була би не зайвою. Так само як і при публікації каталогу “Реліквії Леоніда Глібова”. Безумовно, ці публікації важливі, і музейні співробітники виконали велику роботу для їхньої підготовки. Але для подальших досліджень цих матеріалів вони можуть слугувати швидше за путівники-орієнтири, “адресні довідники”, ніж надійною джерельною основою.

Отже науковий рівень оприлюднення, інтерпретації, використання музейних колекцій різний. Для його вдосконалення існує широке поле можливостей. І для цього запровадження музейної археографії якраз на часі.

Але хочеться завершити коротке знайомство з музейними публікаціями на беззмарно-позитивній ноті. Тому звернемося до дев’ятого випуску “Скарбниці” (2007 р.), присвяченого історії формування археологічної колекції Чернігівського історичного музею в 1896–1948 рр.³⁰ Це фактично монографічне видання на основі кандидатської дисертації відомого археолога Олени Черненко, яка водночас є досвідченим музейником-зберігачем археологічних матеріалів. Ґрунтовне дослідження містить історіографічний огляд, аналіз писемних та зображальних джерел, речових матеріалів, свідоств усної історії. Це створило змістовну інформативну базу, що дозволила простежити історію археологічної діяльності музею в зазначений час і здійснити систематизацію його археологічної колекції.

³⁰ О. С. Черненко, ‘Археологічна колекція Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського (1896–1948 рр.)’, *Скарбниця української культури: Збірник наукових праць*, 9 (Спецвип. 1) (2007).

Це одне зі зразкових досліджень, яке показує, наскільки плідним може бути поєднання інформаційного потенціалу музейних ресурсів з загальноісторичними, джерелознавчими практиками, а також наукового фаху музейників, істориків, археологів, джерелознавців для оприлюднення історичних джерел.

О. Черненко зазначила, що “останнім часом спостерігається зростання інтересу з боку фахівців-археологів до історіографічної та джерелознавчої проблематики, серед іншого – до історії вітчизняного музейного руху”³¹. Підтвердженням цього спостереження може бути, зокрема, кандидатська дисертація О. Супруненка “Археологічні дослідження та зібрання Лубенського музею К. М. Скаржинської”, в якій автор так сформулював мету праці: “Вибір теми роботи був викликаний не тільки іманентними потребами науки, але й завданнями вивчення і залучення до наукового обігу великої кількості досі невідомих документальних та археологічних джерел, розпорошених по різних збірках”³². Це добрий приклад поєднання писемних/документальних і речових/археологічних джерел, пов’язаних з ще однією музейною колекцією – Лубенською.

“Збільшення кількості музеєзнавчих та історіографічних досліджень можна розцінювати як прояв рефлексії, властивий сучасному етапу розвитку археологічної науки”, – слушно зауважила О. Черненко³³. Сподіваємося, що фахівці-археографи (яких, до речі, до сих пір плутають з археологами) активно долучатимуться до такої плідної рефлексії.

Очевидно варто на цьому зупинити едіційні приклади, хоча незгаданими залишилися велика кількість дуже цікавих, актуальних, якісно підготовлених матеріалів. Але, як ми вже зазначали, наша мета полягає не в самому огляді, а в підтвердженні думки про те, що на практиці не має нездоланих бар’єрів між музейниками-“речовиками” та джерелознавця-

³¹ О. С. Черненко, *Op. cit.*, с. 7.

³² О. Б. Супруненко, *Археологічні дослідження та зібрання Лубенського музею К. М. Скаржинської*, автореф. дис. ... к. іст. н., К., 1997, с. 1–2.

³³ О. С. Черненко, *Op. cit.*, с. 7.

ми-археографами. А самі джерела перебувають у постійному діалозі, доповнюючи один одного. До речі, ми маємо унікальний приклад установи, де наочно втілено ідею джерельної єдності – Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Хоча його публікаторська діяльність, на жаль, поки що не дає прикладів праць у ракурсі, який нас цікавить, архів-музей підтримує його вже самим фактом свого існування.

Такий міжджерельний діалог є абсолютно необхідним, адже далеко не всі сторінки історії представлені широким набором різноманітних джерел. Речові та візуальні джерела нерідко є інструментом отримання історичних знань для істориків, а писемні джерела мають великий евристичний потенціал для відображення історичного процесу за результатами археологічних розкопок та музейних експозицій тощо.

Розуміння джерелознавства як єдиного дисциплінарного простору, незалежно від цілей вивчення джерел (монографічне дослідження, музейна експозиція, каталогізація тощо), не виключає врахування особливостей їх виявлення (архівна евристика, археологічні розкопки, етнографічна експедиція тощо), зберігання (у різних закладах, групах фондових матеріалів), тобто конкретного підходу, покликаного забезпечити збереження та доступність матеріалів. У чому, на нашу думку, справді є відмінності між різними видами джерел – це у способах кодування історичної інформації, які доцільно було б розглядати як один із основних критеріїв при систематизації джерел.

Підводячи підсумки цьому (відносно) короткому вступу до важливої, на нашу думку, теми, можна зробити такі попередні висновки:

1) музеї мають надзвичайно велике значення для збагачення джерельного потенціалу історичної науки, є одним із базових елементів її інформаційної інфраструктури. Вони покликані не лише виявляти/збирати, зберігати, вивчати речові, зображальні, писемні джерела, а й здійснювати за їх допомогою репрезентацію різних аспектів історичного минулого;

2) успішне та відповідальне виконання цих функцій неможливе без формування міждисциплінарної наукової сфери, в якій

свою важливу роль має отримати музейна археографія, оскільки без запровадження джерел до наукового обігу, без їхньої наукової публікації/оприлюднення вони залишаться “річчю в собі”;

3) міждисциплінарність має стати методологічною основою, втім значний практичний досвід, накопичений саме камеральною археографією для писемних джерел, може бути надійною основою для розробки принципів, стандартів та правил опису та інтерпретації джерел неписемних, зокрема візуальних та речових матеріалів. На користь цього говорить той факт, що, незалежно від того, в якій матеріальній формі створено джерело, воно не існує ізольовано від джерельного контексту. Інтерпретація невербальних (візуальних та речових) джерел потребує обов’язкової верифікації шляхом співставлення з іншими (здебільшого – писемними) джерелами інформації;

4) стартовим завданням музейної археографії має стати формування спільних для музейників і позамузейних джерелознавців-археографів підходів і стандартів опрацювання музейних матеріалів, розробка адекватного понятійно-категоріально-го апарату, систематизації тощо;

5) для інституціалізації результатів такої важливої роботи, тобто для їх визнання і закріплення з метою усунення можливих не конструктивних суперечок, на нашу думку, варто сформувати методичний центр з відповідними повноваженнями.

Tetyana ANANIEVA

To the Issue of the Museum Direction of Archaeographic Activity: Inter-Source Dialogue

The purpose of the work is to outline the range of issues related to the great importance of museum collections for enriching the source potential of historical science, to show the necessity of starting museum archaeography as a section of general archaeography with an interdisciplinary methodological basis.

Scientific novelty: it is analyzed how modern models of culture, new parameters of scientificity, research and methodological reality – cause

the need to expand the empirical space of historical knowledge, strengthen the source base and information infrastructure of historical science. These processes actualize the inter-source dialogue with wide involvement (in addition to written sources) of visual and physical materials stored in museum collections. Priority scientific measures for establishing such work are proposed, namely the introduction of museum archaeography as a new direction designed to develop methods, conceptual apparatus, standards for the publication of all types of sources that are museum objects (material, visual and, of course, written).

Conclusions: museums, as one of the basic elements of the information infrastructure of historical art, need methodical and methodological improvement for the introduction of historical sources preserved in museums into scientific circulation.

For this, the formation of an interdisciplinary scientific field is necessary, in which museum archeography should play an important role. Among the priority tasks is the development of approaches and standards for processing museum materials common to museum workers and non-museum source scientists-archaeographers, development of an adequate conceptual and categorical apparatus, systematization, etc.

Keywords: museum archaeography, source studies, material sources, visual sources.

Тетяна Ананьєва, науковий співробітник Інституту української археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (Київ, Україна),

Tetyana Ananieva, Researcher at the M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0003-4334-2919